

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

12-СОН
ДЕКАБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-12

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 12 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-12>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
4. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
5. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
6. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
7. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
8. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
9. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
10. Сотиболдиева Дилноза Илхомжонова – биология ф.б.ф.д (PhD)
11. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
12. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
13. Шарипова Дилафруз Аслиддинова – диетолог ва превентив нутрициолог
14. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубинова – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
15. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна
Самарқанд давлат тиббиёт университети,
кафедра ассистенти
тиббиёт фанлари номзоди
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10422687>

ХАР ҲИЛ СПОРТ ТУРЛАРИ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ АНТРОПОМЕТРИК СТАТУСИ ҲУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада спортнинг ўйин (футбол ва чим устида хоккей) ва яккакураш (дзюдо, бокс, миллий ва эркин кураш) турлари билан шуғулланувчи спортчиларнинг антропометрик статуси баҳолашни таққосий таҳлили келтирилган. Спорт турига муносиб равишда фарқлар аниқланган. Жисмоний ривожланиш даражасини аниқлаш ва спортчиларнинг иш фаолиятини прогнозлаш учун антропометрик индексларни баҳолаш усулидан фойдаланиш самарадорлиги тасдиқланди.

Калит сўзлар: Антропометрия, соматометрия, спортчилар, тана оғирлиги, Эрисман индекси, Пинье индекси, тана оғирлиги индекси, кўкрак қафаси, ўпка ҳаётий сифими, прогноз.

ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОГО СТАТУСА СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены данные сравнительного анализа с оценкой антропометрического статуса спортсменов игровых видов спорта (футбол и хоккей на траве) и единоборцев (дзюдо, бокс, национальная и вольная борьба). Установлены различия в зависимости от вида спорта. Подтверждена эффективность использования метода оценки антропометрических индексов для определения уровня физического развития и прогноза результативности спортсменов.

Ключевые слова. Антропометрия, соматометрия, спортсмены, масса тела, индекс Эрисмана, индекс Пинье, индекс массы тела, грудная клетка, жизненная емкость легких, прогноз.

FEATURES OF THE ANTHROPOMETRIC STATUS OF ATHLETES OF VARIOUS SPECIALIZATIONS

ANNOTATION

The article presents comparative analysis data with an assessment of the anthropometric status of athletes of game sports (football and field hockey) and martial artists (judo, boxing, national and freestyle wrestling). Differences have been established depending on the type of sport. The effectiveness of using the method of evaluating anthropometric indices to determine the level of physical development and predict the performance of athletes has been confirmed.

Key words: Anthropometry, somatometry, athletes, body weight, Erisman index, Pinier index, body mass index, chest, lung vital capacity, prognosis.

Введение. Современный уровень спортивных достижений, насущные задачи спорта (выбор специализации, повышение уровня спортивного мастерства, управление и контроль тренировочного процесса, отбор и прогноз результативности и т.д.) диктуют необходимость изучения и оценки потенциала всех систем организма спортсмена в их взаимосвязи, а также индивидуальных особенностей и их влияния на спортивные достижения [4, С.131-135].

В связи с этим среди множества показателей индивидуальных особенностей большой интерес представляют антропоморфологические признаки. Как известно, они оказывают влияние на проявление основных двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, обеспечивают адаптацию к различным условиям, особенности восстановления после тренировочных и соревновательных нагрузок [3, С.43-47; 7, С.43-48].

Данные предпосылки положены в основу спортивного раздела антропологии и являются основой для разработки подходов к оценке особенностей в различных видах спорта [1, С.145-157].

Специфика вида спорта накладывает свой отпечаток на организм спортсмена, что выражается в своеобразии его сложения, пропорций тела, особенностей развития основных систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательного аппарата) [5, С.92].

В связи с длительными занятиями спортом происходит не только формирование отдельных морфологических признаков и телосложения в целом, но и отбор индивидуумов, обладающих наиболее благоприятными для данного вида спорта морфологическими признаками и физическими качествами [2, С.39-41; 6, С.108-111].

Исходя из изложенного, целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка антропометрических особенностей развития спортсменов, занимающихся единоборствами и игровыми видами спорта.

Цель. Провести сравнительный анализ антропометрических и соматометрических показателей спортсменов различной специализации.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 283 спортсмена Самаркандского центра подготовки спортсменов по олимпийским и параолимпийским видам спорта различной специализации, средний возраст которых составил $16,62 \pm 0,87$. Все антропометрические и соматометрические данные спортсменов сравнивались согласно виду спорта. Так, игровые виды спорта представлены футболистами и хоккеистами на траве - $n=43$, боксерами – $n=50$, дзюдоистами – $n=79$, национальными борцами – $n=46$ и вольной борьбой – $n=35$ (рис.1).

Рисунок

1.

Характеристика исследуемого контингента

Антропометрические и соматометрические показатели спортсменов были проанализированы по данным углубленных медицинских осмотров за 2022 год. По показателям роста, массы тела, окружности грудной клетки были рассчитаны индексы массы тела, индекс пропорциональности грудной клетки (индекс Эрисмана) и индекс крепости телосложения (индекс Пинье).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0».

Результаты. Анализ полученных результатов, который представлен в таблицах 1-5, показал достоверные различия антропометрических показателей спортсменов различных специализаций.

Таблица 1

Сравнительный анализ антропометрического статуса спортсменов

Показатель	Игровые виды спорта, n=43		Бокс, n=50		t	p
	М	m	М	m		
Вес (кг)	70,44	0,74	54,58	2,74	5,59	0,000
Рост (см)	180,93	0,87	164,10	1,71	8,77	0,000
ОГК (см)	92,84	0,50	82,40	1,40	7,05	0,000
Индекс массы тела	21,54	0,22	19,75	0,63	2,70	0,008
Индекс Эрисмана (см)	2,37	0,35	0,35	0,90	2,10	0,038
Индекс Пинье (см)	17,65	0,77	27,12	2,92	3,14	0,002
ЖЕЛ (л)	4,52	0,02	4,11	0,04	8,56	0,000

В таблице 1 представлены средние значения антропометрических показателей юных спортсменов игровых видов спорта и боксеров. Анализ показателей, полученных при обследовании, выявил, достоверно высокие значения роста, массы тела, ОГК, ЖЕЛ, ИМТ у футболистов и хоккеистов в сравнении с боксёрами.

По индексу Пинье в группе футболистов и хоккеистов он оценивался как «хороший», тогда как в группе боксёров – «слабое» телосложение. По результатам расчётов индекса Эрисмана в группе боксёров определена как узкогрудость, тогда как у футболистов и хоккеистов - нормостеническая.

Таблица 2

Сравнительный анализ антропометрического статуса спортсменов игровых видов спорта и дзюдоистов

Показатель	Игровые виды спорта, n=43		Дзюдо, n=79		t	p
	М	m	М	m		
Вес (кг)	70,44	0,74	61,81	1,57	4,98	0,000
Рост (см)	180,93	0,87	167,01	1,18	9,49	0,000
ОГК (см)	92,84	0,50	83,99	0,95	8,29	0,000
Индекс массы тела	21,54	0,22	21,99	0,40	1,00	0,322
Индекс Эрисмана (см)	2,37	0,35	0,48	0,74	2,31	0,023
Индекс Пинье (см)	17,65	0,77	21,22	1,80	1,82	0,071
ЖЕЛ (л)	4,52	0,02	4,18	0,03	9,49	0,000

В таблице 2 представлены средние показатели весоростовых и индексных данных юных спортсменов. Анализ антропометрических и соматометрических показателей спортсменов игровых видов спорта и дзюдоистов показал достоверность отличий по всем показателям ($p \leq 0,05$) кроме индекса массы тела (ИМТ). Показатель крепости телосложения у дзюдоистов был достоверно ниже по сравнению с футболистами и хоккеистами и оценивался как «слабое».

Таблица 3

Сравнительный анализ антропометрического статуса спортсменов игровых видов спорта и национальной борьбы

Показатель	Игровые виды спорта, n=43		Национальная борьба, n=76		t	p
	М	m	М	m		
Вес (кг)	70,44	0,74	58,22	1,30	8,19	0,000
Рост (см)	180,93	0,87	166,74	1,13	9,93	0,000
ОГК (см)	92,84	0,50	85,21	0,88	7,54	0,000
Индекс массы тела	21,54	0,22	20,81	0,30	1,96	0,052
Индекс Эрисмана (см)	2,37	0,35	1,84	0,67	0,70	0,484
Индекс Пинье (см)	17,65	0,77	23,30	1,45	3,44	0,001
ЖЕЛ (л)	4,52	0,02	4,16	0,03	10,13	0,000

Как показал сравнительный анализ антропометрического профиля сравниваемых групп спортсменов (таб.3), достоверные отличия наблюдались по всем показателям кроме индекса Эрисмана, при этом у всех спортсменов грудная клетка оценивалась как «нормостеническая».

Таблица 4

Сравнительный анализ антропометрического статуса спортсменов игровых видов спорта и вольной борьбы

Показатель	Игровые виды спорта, n=43		Вольная борьба, n=35		t	p
	М	m	М	m		
Вес (кг)	70,44	0,74	63,83	2,53	2,50	0,014
Рост (см)	180,93	0,87	170,26	1,38	6,54	0,000
ОГК (см)	92,84	0,50	2,37	0,09	6,45	0,0598
Индекс массы тела	21,54	0,22	21,79	0,56	0,41	0,680
Индекс Эрисмана (см)	2,37	0,35	3,64	0,99	1,22	0,228
Индекс Пинье (см)	17,65	0,77	17,66	2,88	0,00	0,998
ЖЕЛ (л)	4,52	0,02	4,26	0,03	6,54	0,000

Анализ показателей массы тела, роста, окружности грудной клетки и жизненной емкости легких выявил достоверность отличий между спортсменами игровых видов спорта и вольной борьбы, но сравнительная оценка индексных показателей спортсменов двух групп (таб.4) не показала достоверных различий.

Заключение. Антропометрические показатели оказывают немаловажное влияние на тренировочный процесс и спортивный отбор. Изучение динамики данных показателей и их оценка необходима для эффективного распределения физической нагрузки на разных этапах спортивной подготовки, которые определённо зависят и от специализации спортсменов.

Полученные результаты позволяют утверждать, что уровень спортивного мастерства в игровых видах спорта и единоборствах во многом определяется антропометрическим статусом, который необходимо изучать. Наиболее удобным методом является расчёт антропометрических индексов, которые достаточно быстро и объективно позволяют оценить уровень физического развития спортсменов и его возможности.

Определение и анализ антропометрических индексных показателей может быть рекомендован для использования при предварительном отборе спортсменов в секции боевых искусств (единоборства), а также для контроля уровня физической подготовленности. Дальнейшие исследования являются необходимыми и будут проводиться в различных направлениях по изучению актуальных проблем, играющих значимую роль в развитии спортсменов и сохранении их здоровья.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Андриянова Е.Ю. Спортивная медицина: учебное пособие для вузов - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. - С.145-157.
2. Занковец, В.Э., Попов В.П. Модель и шкалы оценок состава тела профессиональных хоккеистов // Педагогические науки. - 2016. - №4. - С. 39 - 41
3. Ильютик А.В. Возрастная динамика морфофункциональных показателей спортсменов. // Весці БДПУ. 2021. - № 1 (107). - С. 43-47.
4. Мавлиев Ф.А. Морфофункциональные особенности спортсменов циклических и ситуационных видов спорта. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2017. - № 2 (144). - С. 131-135.
5. Михайлова Т.В. Влияние тренировочной нагрузки на развитие основных функциональных систем юных гребцов академистов. - М.: Колосс, 2018. - 92 с.
6. Рылова Н.В. Актуальные аспекты изучения состава тела спортсменов. // Казанский медицинский журнал. - 2014. - Т. 95, № 1. - С. 108-111.
7. Rebecca M. Sealey, Anthony S. Leicht, Kevin Ness. Effect of stroke rate on performance and physiological demand of outrigger canoeing ergometry. // European Journal of Sport Science. 2012. - 12(1): 43-48.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 12-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-12

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-12

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz